

Reformrealgymnasium Halle a. S.

Biologie.

VII

H. Bräutigam

Einteilung des Pflanzenreichs.

17. 4. 1934.

Arzgetoogamm - blütblöse Pflanzen.

- 1.) Algen.
 - 2.) Pilze.
 - 3.) Moos. (Lebmoos und Leinmoos).
 - 4.) Farne.
 - 5.) Kryptogamen.
 - 6.) Bakterien.
-

Pflanzenreich - Blütenpflanzen.

Starkfarbig.

Blütblöse Pflanzen in:

A. Einblütblöse Pflanzen (zweibl. =
vierbl.).

B. Zweiblütblöse Pflanzen (vierbl.).

20. 4. 1934.

2. 5. 1937.

Algen.

Einzellige Grünalgen.

Stängelalgen (Vaucheria) - einzellig.

Stinkrübenalgen
(Botrydium).

Haarhaube.

Haarfortsatz

der Haarhaube.

Hirtzallige Fortsatz.

Hirtzhaube.

9. 5. 1934.

Pilze.

1.) einzellige Pilze.
Gefue.

2.) einzellige Klammpilze,
z. B. auf Brodmitt.

3.) feine Pilzmyzel.

4.) feine Klammpilz mit einzelligen Eiden.

Als wesentliche Bestandteile eines Zells =

15. 5. 1934.

Samen sein:

- 1) Zellwand (Lüllösa),
- 2) Protoplasma (insektenartig, körnig, dünnflüssig),
- 3) Zellkern,
- 4) Zellsaft (Kälzlösung),
- 5) Chlorophyllkörner.

Die wesentlichen baubildigen Bestandteile sind:

Protoplasma
und Zellkern.

Der der Zellen zum Zellsäure.

15. 6. 1934.

Der Eosinwirkung einzeligen Lebewesen
ist unendlich mannigfaltig.

Schon die einfachsten Zellsäure, sein sein =

zellige Säulen der verzweigten Zellstränge zeigen
daß die Zellen im Zellverband in Bezug auf
ihre äußere Form einem gewissen Gesetze
unterliegen (Krischke im Verband - Lehrb.).

Die Formen der Pflanzen, deren Körper aus
einer einzelnen Zelle tridimensional aufgebaut
sind, sind nun ebenfalls ungeheuer mannig-
faltig: Mineralzellen, festgestaltete Zerkleinerung,
Blattförmig, Lebmoose, bei Laubmoosen
sogar Blätter, Haar- und Nadelzellen
gebildet usw. bis zu den höchsten Pflanzen
hinan.

4. 7. 1934.

23. 8. 1934

Eigenartiger Querschnitt eines
Hornes.

Laminum

Gefäßbündel.

24.8.1934
6.11.1934
#24.8.1934

In der Zellumgebung ist in älterem Hauptteil
oft nicht mehr ausgeflossen, sondern in Längs
der Höhle zurückgeblieben.
Oft ist auch das Zellumgebungsgerüst
ausgeworfen.

2. 10. 1934

Gewebe ist bis jetzt durchsichtig
mit dem Aufbruch:

Seite: 1-3

" : 4-6

" : 12-15

" : 29-32

10. 10. 1934

Ein Organ im Gebirgsstumpf:

die Galtöffnungen. (Seite 22; Abb. 41).

Erkta: C_4H_8 (Kohlenstoff und Wasserstoff).

Linonitri: C_4H_5O (" " " ").

Kohlenstoffdioxid: $C_4H_5O_2N_2P$ " " " und
Stickstoff, Sauerstoff, Phosphor).

22. 10. 1934.

Gasentwicklung:

a.) Diffusion von Gasen.

b.) Abgabe von Gasen.

v. f. Abkühlung durch einen Geist (Kohlensäure).

6. 11. 1934.

Wasser mit großer Menge.

Leistung des Gases verändert sich. Gas
in der Zelle ja nach dem Abstand der
Abstände.

Figur der geöffneten Zelle.

Bedeutung dieser Versuch für Kohlenstoffwasserstoff
der Pflanzen.

Wohin zu untersuchen von Gasen sind Stärke.

Gas - mobilisierbar enthält.

Stärke - gut enthält.

Erkennung der Lösung von Kalkmilch
unter dem Mikroskop in positiv auffallendem
Lichte.

Zurückbildung von Kalk aus Flüssigkeit,
Trümmern u. s. w. (Gehäuse).

Lösung von Kalk in Lösungen.

Also sind Salzteilchen sind in einer Salzlösung
 beweglich, wenn sich ihre Teillichkeit gering
 ist, als die Teillichkeit von Gestein.

Gibt es sich eine Ursache von Salz in
einer Lösung? Das hängt von der
 Größe der Teilchen ab.

Untersuchung der Teilchengröße durch Beobachtung
 der Sinkung in Gelatine.

Bezüglich der Teilungsgröße haben wir zu unterscheiden:

- a.) groß verteilt (großteilig),
- b.) klein verteilt (kleinteilig),
- c.) molekular verteilt (molekulteilig).

Abstraktion

9. 11. 1934.

Esst rechnet abstrakt von der Verteilung zur höchsten Teilung.

Dann rechnet er auf Teil von der höchsten zur Verteilung. Beispiel ist dann Abstraktion.

Abstrakte Grundbegriffe:

13. 11. 1934.

Teilung umgeben von unglücklicher Zeit.

Das ganze in Wasser. (Zellstoff umgeben so
Zellwand. Das ganze in Wasser).

1. Die sich physikalisch bewegenden molekularen
verteilten Teilchen gehen und
drücken auf die Wand - osmotischer
Druck nennt man das.

2. Die sich physikalisch bewegenden kleinsten
Teilchen nennt man das osmotische
Druck infolge dessen Druck
nennt man das.

3. Ursache dieser Druck Erscheinungen
von Wasser, Druck Druck
des Gases.

Wichtige Erscheinungen über Wasser nennt man osmotischer
Druck und, nach dem man sie Druck, nach dem
nennt man sie Druck.

Stängel.

28. 11. 1934.

Sei Aufgaben:

1. Stängel und Stängelreste untersuchen,
2. Pflanze im Boden erwaschen,
3. Stängelreste untersuchen.

Arten der Stängel:

1. Hohlstängel,
2. Kistner = der Kistnerstängel
3. Linsenstängel (Achromatstängel mit Stängel).

Besondere Arten:

Einzel (verdikommerte Hohlstängel mit
geprägten Kistnerstängeln).

Getreide (mitgeprägten Linsenstängeln).

Die fünften Holzstängelarten aller Stängelarten
sind die Kistnerstängel. Die eigentlichen Stängel
der Stängelarten sind die Stängelarten.

7. 12. 1934.

Blügelbau in einer Lebergansrinne, sei
hinzu und halt.

Grundbau einer Blügel:

Blügelrinne, Linsenrinne, Blügelrinne, Zentralsäule

Fortpflanzung.

13. 1. 1938.

I. Ungepflanzliche Art.

A. bei Pflanzen.

a.) Keimung. (Lebsterium, einzellige Algen).

b.) Sporengang. (bei Gras).

c.) Sporensack (Algen, Pilze, Tierwelt,
alle höheren Kogelorganismen).

d.) Sporensackspore. (bei vielen Algen und
manchen Pilzen).

23. 1. 1938.

b.) bei höheren Pflanzen:

intermediäre und oberirdische Keimblätter,
intermediäre Keimblätter (Epiphyten),
Lebsterium in Blattstücken.

30. 1. 1938.

B. bei Tieren.

a.) Keimung und Sporenbildung bei vielen

einzelligen Artieren.

b.) Kropfung oder Trophing. (z. B. beim Kief-
saftmangel).

II. Gepflanzte Fortpflanzung.

Hat Kropfung zwei Zellen und
dann oft Fortentwicklung eines neuen Lebe-
wesens.

a.) Männliche und weibliche Zellen sind und
überlebt zurück nicht unsterblich -
Folgen der Trophing.

b.) Die weibliche Zelle ist, die männliche
Zelle beweglich. Beispiele findet man
bei vielen Algen und Pilzen.

c.) Generationswechsel bei den Moosen.

d.) Generationswechsel bei den Farne.

Ein befruchtete Zelle heißt ein Zygote.

1. 2. 1938.

Die Entwicklung

5.3.1938.

Angioblastenbildung

1. Heringförmige Aufteilung. Zeit 4. Abbild. 4.

Wesentlich ist folgendes: Das Chromatin-faden im rechten Fortknäuel in Bild 2 ist ein Längsfaden und säkularer und mittlerer Anteil.

2. Die Anzahl der Chromosomenpaare (Fig. 3) ist für jede Art charakteristisch und jedes Chromosomenpaar besteht aus einem Fortknäuel säkularer und einem Fortknäuel mittlerer Größe. In der

Äquatorialplatte (Fig. 4) erfolgt eine Längs-
teilung. Die linke Anordnung und die
Längsteilung haben den Sinn, daß sich
eine einzige Teilungsebene jeder Keimzelle
qualitativ alle bekommt, wenn sich quan-
titativ nur in gleicher Menge. Aber die
Menge wird sich nachfolgendes Wachstum zu-
erhöht. (Vergleich mit Teilung eines Apfel-
kerns).

Die Zahl der Keimzellen bleibt bei
dieser Teilung der Keimzellen erhalten in
jeder Keimzelle.

Anzahl der Keimzellen bei Keimung: 24.

12. 3. 1938.

Bildung der Gaspflanzzellen. a) ~~mündlich~~

Es kommt es zu einer Anquationsteilung
vor einer Reifungsteilung. Es findet also ge-
meißermaßen eine Verteilung statt. Solche
Teilungen der Gaspflanzenzellen nennt
man eine Reifungsteilung.

22. 3. 1938.

Der Erfolg von Anquation und Reifung
zusammen ist dann der, daß die Ge-
pflanzzellen so viele Querstreifen aufbauen,
wie die Längszellen Querstreifen haben. Sie
haben also alle Querstreifen, ohne Rückfragen
aber nur in einfacher Rückfrage. Dabei
können diese Querstreifen dann alle seitlichen
gestimmt sein oder alle mittleren gestimmt;
nicht werden sie teils seitlicher teils mittlerer

gebildet sein.

a

b

c

d

e

f

g

h

b.) Bildung der verbleibenden Geplustezellen.

Dies ist ganz entsprechende Verteilung,
daß bei der Zellteilung nur richtig aus-
gebildet, sondern vorher als sogenannte Ring-
stängelgruppen abgetrennt.

a

b

c

d

e

f

g

h

Gelesen über:

11. 5. 1938.

Erfahrung des Art.

Wird nicht immer Länge mehr als eine Länge.
Aber eine Länge gibt es auch.

12. 5. 1938.

Probleme der Konstitution,

Probleme der Veränderlichkeit (Variabilität).

30. 5. 1938.

Modifikation (Veränderungen).

Veränderung durch äußere Einflüsse (Ernährung, Wirkung des Lichts, Luftfeuchtigkeit, etc.)
Die einzelnen Modifikationen sind also unserbar

linguistische Zufallskurven.

plötzliche Zufallskurve.

Figurenformen sind nicht beliebig.

Illustration.

plötzliche, spindelförmige, von selbst gebildete Abänderung.

Sie sind beliebig.

Nun 250 Lagen sind:

0,4% = 0,8 cm lang;

1,1% = 0,85 cm lang;

5,0% = 0,9 cm lang;

14,2% = 0,95 cm lang;

29,0% = 1,0 cm lang;

21,0% = 1,05 cm lang;

19,5% = 1,1 cm lang;

8,0% = 1,15 cm lang;

1,2% = 1,2 cm lang.

Änderungen der Außenwelt:

1. 6. 1938.

Modifikation.

Die Änderung der Außenwelt ist sehr beschränkt.
Man kann durch äußere Bedingungen Organ-
plasten abändern; aber sie sind nicht erblich:
Erdbeben, Lösenutzeln, Gelpen, Befunde usw.

Hybridisation = erbliche Änderungen.

21. 6. 1938.

Mutationen sind plötzlich auftretende erbliche
Änderungen.

Die Umweltänderungen gehen immer
auf das Einzelwesen.

Apoptation (Gammig: Anmerkungen).

23. 6. 1938.

Es existieren Zufallsklassen mit erfindungs-
Variationsbreite. Gammig wasser aus 1. Zu-
fallsklassen kleine u. große Parasitklassen u.

zünftige für weitere. So bedeuten nur Einmal,
die genau in dieselben Leite pfuschte,
sein die 1. Zufallskörner.

Offenbar wird also von Generation zu
Generation weitergegeben die Fähigkeit in un-
fall nur gewissen Maßung im Mordmord
(die Größe) auszubilden. Nicht aber stets
wird weitergegeben eine bestimmte Größe
des Mordmord. Hier müssen also unterschieden:

- 1.) Zweipfen dem Lebensringbild (Phanotop)
- ii. 2.) dem Lebbild (Genotop).

Das Lebbild ist die Körnung aller Leb-
anlagen. v. f. also der Anlagen zu der
Fähigkeit, in un- fall nur gewissen Maßung.

Merkmal ausgebildet. Eine Föbanelage
führt sich vielfach im Gen.

Das Erpimungsbild ist dann die Künne
aller aufgebildeten Merkmale.

Phanotyp Künne oder Merkmal.

Genotyp Künne oder Föbanelagen.

Eine Generationsfolge mit ^{vollständig} gleichem Föbgenit
nennet man eine eine Linie oder Rasse.

Die Population der Lebformalternativen besteht
aus 8 Linien.

Fähigkeiten werden erzucht
sind nicht Merkmale.

